

**Avaliação do potencial de controlo biológico da fusariose vascular
do tomateiro com recurso a fungos do género
*Penicillium/Talaromyces***

Carolina Alexandra Madeira Henriques

Licenciatura em Biologia

UC Projeto

Orientadores: Professora Auxiliar Ana Paula Ramos

Professor Auxiliar Pedro Talhinhas

2024

Agradecimentos

Primeiramente gostaria de agradecer aos meus pais, Céu e Elvino, por toda a dedicação, apoio, motivação ao longo do meu percurso académico e, por não medirem esforços quando se trata de me fornecerem todos os meios para que possa crescer e evoluir enquanto pessoa.

Tal como aos meus pais, gostaria também de agradecer ao meu irmão, Hugo, por estar sempre a meu lado e me incentivar e orientar nas minhas decisões.

Gostaria também de agradecer ao meu namorado, Rodrigo, pela ajuda, companheirismo, dedicação e suporte em todo meu percurso académico, como o processo de elaboração desta dissertação, mas também não académico.

Tenho também a agradecer, em geral, a toda a minha família, colegas e amigos, por terem feito parte desta etapa da minha vida.

Aos Professores Doutores Ana Paula Ramos e Pedro Talhinhos, por me terem dado a oportunidade de realizar este trabalho, por me terem ajudado e orientado ao longo do mesmo e pela dedicação em geral, um grande obrigada.

Por fim, à Mestre Madalena Ramos, pela simpatia, prestabilidade e ajuda que me deu em todas as áreas do laboratório.

Resumo

O tomate (*Solanum lycopersicum*) é um vegetal cujo cultivo é de extrema importância, tanto a nível mundial como em Portugal. Atualmente, existem diversas doenças e pragas que afetam as culturas de tomate, sendo uma das principais a fusariose vascular - doença causada pelo fungo *Fusarium oxysporum* f. sp. *lycopersici* (FOL), que infeta a planta pela raiz e causa uma variedade de sintomas que a tornam inviável. Posto isto, este trabalho tem como objetivos: a caracterização de fungos de *Penicillium/Talaromyces* associados à rizosfera do tomateiro, a avaliação do potencial de biocontrolo destes fungos relativamente ao FOL e o estudo da viabilidade de esporos de *Penicillium* sp. no solo. Para isso, procedeu-se ao estudo de seis isolados de *Penicillium* spp. quanto a características miceliais, estruturas reprodutivas e, a nível genético, de regiões do DNA de interesse filogenético (*LSU*, *BenA* e *ITS*). Foi verificada a capacidade de inibição do FOL por parte dos isolados de *Penicillium* spp. o que se prevê benéfico para o controlo biológico da fusariose vascular. Comprovou-se ainda a viabilidade dos esporos de um dos isolados, através de ensaios de inoculação de fungos em amostras de solo.

Palavras-chave: biocontrolo; esporos; FOL; *Solanum lycopersicum*; solo.

Abstract

The tomato (*Solanum lycopersicum*) is a vegetable whose cultivation is extremely important, both worldwide and in Portugal. Currently, there are several diseases and pests that affect tomato crops, one of the main ones being fusarium wilt - a disease caused by the fungus *Fusarium oxysporum* f. sp. *lycopersici* (FOL), which infects the plant at the root and causes a variety of symptoms that make it unviable. That being said, the objectives of this work are: to characterize *Penicillium/Talaromyces* fungi associated with the rhizosphere of tomato plants, to evaluate the biocontrol potential of these fungi in relation to FOL and to study the viability of *Penicillium* sp. spores in the soil. To this end, six isolates of *Penicillium* spp. were studied in terms of mycelial characteristics, reproductive structures and, at the genetic level, DNA regions of phylogenetic interest (*LSU*, *BenA* and *ITS*). The ability of the *Penicillium* spp. isolates to inhibit FOL was verified, which is expected to be beneficial for the biological control of fusarium wilt. The viability of the spores of one of the isolates was also proven through fungal inoculation tests on soil samples.

Keywords: biocontrol; spores; FOL; *Solanum lycopersicum*; soil.

ÍNDICE

Agradecimentos	1
Resumo	2
Abstract	2
1. INTRODUÇÃO	4
1.1. Objetivos.....	4
2. MATERIAIS E MÉTODOS	5
2.1. Isolados em estudo	5
2.2. Caracterização dos isolados	6
2.2.1 Características macromorfológicas.....	6
2.1.2. Características micromorfológicas	6
2.1.3. Identificação molecular	7
2.2. Testes de confronto micelial	9
2.3. Viabilidade de <i>Penicillium/Talaromyces</i> no solo.....	9
2.4. Inoculação do solo.....	10
2.5. Isolamento de fungos a partir do solo.....	10
3. RESULTADOS E DISCUSSÃO	11
3.1. Caracterização macromorfológica	11
3.1.1. Influência do meio de cultura e da temperatura no crescimento micelial	11
3.1.2. Características das colônias	13
3.2. Caracterização micromorfológica	17
3.3. Identificação molecular dos isolados.....	20
3.4. Interação entre <i>Fusarium oxysporum</i> f. sp. <i>lycopersici</i> (FOL) e <i>Penicillium</i> spp.....	23
3.5. Sobrevivência de inóculo no solo	25
4. CONCLUSÕES.....	26
5. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS	27

1. INTRODUÇÃO

O tomate (*Solanum lycopersicum* L.) é uma planta, pertencente à família Solanaceae, cujo cultivo é de extrema importância tanto em Portugal como a nível mundial. Por ser um produto bastante requisitado comercialmente, é necessário que a sua produção ocorra ao longo de todo o ano e, assim, o cultivo é efetuado em condições de monocultura protegida (Caruso *et al.* 2022). O facto do cultivo do tomate acontecer desta forma, leva a que a sua variabilidade genética seja reduzida, o que, segundo alguns estudos, pode aumentar a suscetibilidade a determinadas doenças e pragas (King & Lively, 2012).

Diversas doenças e pragas afetam a cultura de tomate, sendo uma das principais doenças a fusariose vascular. Esta doença é causada pelo fungo *Fusarium oxysporum* f. sp. *lycopersici* (FOL), cujos esporos são propagados através do solo e que afetam o sistema radicular da planta. A infeção dá-se com a germinação dos esporos ao nível da epiderme da raiz, seguindo-se a colonização dos tecidos vasculares e em particular dos vasos xilémicos da planta, levando à sua obstrução, resultando em grave stresse hídrico (Srinivas *et al.* 2019). Após a infeção, surgem sintomas como atrofiamento do crescimento da planta, o amarelecimento e murchidão das folhas, a necrose avermelhada dos vasos xilémicos e, ainda, a diferenciação de micélio e de frutificações assexuadas do fungo, de cor branca, rosa ou laranja sobre os caules infetados. Assim, os caules e as raízes acabam por apodrecer (Maurya *et al.* 2019).

Sendo FOL um fungo de solo, o recurso a fungicidas para a gestão da fusariose vascular apresenta limitações. Para além destes produtos serem prejudiciais ao meio ambiente - pela contaminação dos solos e consequente impacto nas populações de outros microrganismos benéficos - são tóxicos para os aplicadores e para o consumidor final (Sundaramoorthy & Balabaskar, 2013). Face à atual necessidade de reduzir a utilização de produtos fitofarmacêuticos, preservar o meio ambiente (os solos em particular), e promover a segurança alimentar, têm sido desenvolvidos estudos visando o biocontrolo da fusariose vascular do tomateiro com recurso a fungos do solo, incluindo dos géneros *Aspergillus* e *Penicillium*.

1.1. Objetivos

O presente trabalho teve como objetivo a caracterização de cinco isolados de *Penicillium/Talaromyces* (*Talaromyces* é a forma perfeita ou sexuada de *Penicillium*) provenientes de uma coleção de 35 fungos obtidos de amostras de solo associadas à rizosfera do tomateiro, e de um isolado de *Penicillium* sp. obtido de romãs. A análise baseou-se em características morfológicas e moleculares dos isolados.

Pretendeu-se ainda avaliar o potencial de controlo biológico destes fungos relativamente a FOL, agente causal da fusariose vascular do tomateiro, e estudar a viabilidade de esporos de *Penicillium* sp. no solo.

Este trabalho surge no âmbito do projeto ASTER (“Agroecology-inspired Strategies and Tools to Enhance Resilience and ecosystem services in tomato crop”), financiado pela União Europeia, a decorrer no Instituto Superior de Agronomia (ISA) e noutras instituições de diversos países do Mediterrâneo.

2. MATERIAIS E MÉTODOS

Os ensaios foram conduzidos no Laboratório de Patologia Vegetal “Veríssimo de Almeida”, no Instituto Superior de Agronomia (ISA), Universidade de Lisboa.

Todos os procedimentos envolvendo a manipulação de fungos foram efetuados em condições de assepsia, em câmaras de fluxo laminar.

2.1. Isolados em estudo

Em 2023, no âmbito de uma Dissertação de Mestrado em Engenharia Agronómica, foi estabelecida uma coleção de isolados de fungos associados à rizosfera do tomateiro, pertencentes sobretudo a *Penicillium/Talaromyces*, alguns dos quais mostraram ser potencialmente antagonistas em relação a *Fusarium oxysporum* (Mendes, 2023). Para o estabelecimento desta coleção, isolaram-se os fungos existentes em amostras de solo colhidas em estufas na localidade de Silveira (39°07'02.5"N 9°21'54.2"W), em Torres Vedras, nas quais o tomate é o principal cultivo. Os métodos específicos do isolamento dos fungos foram descritos em pormenor por Mendes (2023). A partir dessa coleção foram selecionados os isolados que se pretendiam utilizar nos ensaios experimentais. Os fungos encontravam-se conservados em micoteca – frigorífico (4°C), em meio de cultura PDA (Potato Dextrose Agar, Difco©) inclinado, em tubo de ensaio de vidro.

No Quadro 1 é apresentada a lista dos isolados selecionados, para além do isolado 017-F obtido a partir de romã. Este isolado não se encontrava em cultura monospórica pelo que se procedeu à obtenção de cultura de esporo único através da técnica de arrastamento (riscado) em placa de Petri (poliestireno; Ø 9 cm) com PDA esterilizado, partindo de uma suspensão de esporos. Para os restantes isolados que se encontravam em micoteca procedeu-se à repicagem para placa de Petri (duas repetições para cada isolado) com PDA. Todas as placas foram incubadas a 25±1 °C. Para futuras inoculações e a fim de manter os esporos dos isolados viáveis e acessíveis, ao fim de 5 dias de incubação das placas, foram feitas suspensões de conídios de cada um dos isolados (duas repetições para cada isolado; 1 x 10⁵ a 1 x 10⁶ conídios/mL), mantidas numa solução de 0,2 % Agar + 0,05 % Tween80, de volume 1,25 mL (em *eppendorf*), em frigorífico a 4 °C, tal como descrito por Pitt (1979).

Quadro 1 – Isolados em estudo

Isolado	Espécie ⁽¹⁾
017-F	<i>Penicillium</i> sp. ⁽²⁾
021	<i>Penicillium crustosum</i>
029	<i>Talaromyces</i> sp.
030	<i>Penicillium pinophilum</i>
033(b)	<i>Talaromyces pinophilus</i>
035	<i>Penicillium pinophilum</i>

⁽¹⁾ Espécies segundo Mendes, (2023); ⁽²⁾ Isolado obtido a partir de romã por P. Talhinas

2.2. Caracterização dos isolados

2.2.1 Características macromorfológicas

Os meios de cultura recomendados para crescimento e observação das características culturais e morfológicas de *Penicillium* spp. são MEA (Malt Extract Agar, Oxoid®) e CYA (Czapek Yeast Autolysate Agar, Oxoid®) segundo Visagie *et al.* (2014). Para observação das características macro-morfológicas dos isolados (crescimento micelial e características das colónias) prepararam-se os meios de cultura MEA e CYA, tendo sido adicionado a cada um, 1 mL de uma solução de elementos vestigiais (CuSO₄·5H₂O - 0,5 g; ZnSO₄·7H₂O - 0,1 g; dH₂O - 100 mL); posteriormente, prepararam-se placas de Petri contendo 20 mL de cada (Visagie *et al.*, 2014). Por cada isolado inocularam-se 3 placas de cada meio em 3 pontos (1 µL cada) a partir das suspensões *stock* de conídios; as placas foram incubadas a 25±1 °C, por 7 dias. Repetiu-se o procedimento, mas incubando as placas a 30±1 °C. Decorrido o período de incubação mediram-se os dois maiores diâmetros de cada uma das colónias obtidas em MEA e CYA, a 25°C e a 30°C. Observaram-se ainda aspetos relacionados com as características culturais das colónias: densidade e cor, tipo de margem, presença ou ausência de pigmentos no meio de cultura, entre outras.

2.1.2. Características micromorfológicas

Para a observação de características micromorfológicas e, de modo a manter conservadas e acessíveis à observação a médio prazo das estruturas reprodutivas dos isolados, efetuaram-se preparações semi-definitivas a partir colónias em MEA a 25°C. Seguindo Visagie *et al.* (2014), em cada lâmina colocou-se uma gota de ácido láctico, uma amostra retirada (com um bisturi) da extremidade da colónia eleita (que contivesse micélio e esporos) e, sobre essa amostra, colocou-se uma gota de etanol 70 %, misturando. O etanol foi colocado com o objetivo de reduzir o efeito de hidrofobicidade dos esporos destes fungos. Sobre a mistura colocou-se uma lamela, limpou-se o excesso de líquido e selou-se com duas camadas de verniz comum. Foram feitas 6 preparações semi-definitivas para cada um dos isolados em estudo.

2.1.3. Identificação molecular

Nos fungos, é utilizada a região *ITS* (Região Interna Transcrita) do DNA ribossomal (rDNA) para esse mesmo efeito (Schoch *et al.* 2012). No entanto, e porque por vezes a região *ITS* por si só não é suficiente para separar espécies próximas entre si, é necessário recorrer a outros marcadores, sendo que para *Penicillium* são recomendadas a β -tubulina (*BenA*) (Visagie *et al.* 2014) e a subunidade grande do rRNA (*LSU*) (Schoch *et al.* 2012). As amplificações e sequenciações das regiões *ITS* dos isolados 021 a 035 já haviam sido efetuadas por Mendes (2023). No presente trabalho, procedeu-se à amplificação e sequenciação das regiões correspondentes a *BenA* e a *LSU*.

Extração de DNA

Efetuuou-se a extração de DNA dos isolados em estudo, adaptada do protocolo de Cenis (1992). Numa câmara de fluxo laminar, inundou-se com 1000 μ L de tampão de extração Cenis, a placa com as colónias (em meio PDA) do respetivo isolado; raspou-se o micélio do fungo e pipetaram-se 500 μ L da suspensão para tubo *ependorf* de 1,5 mL. Agitou-se o tubo num vortex durante 30 segundos à velocidade máxima e, de seguida, colocou-se no termobloco a 100°C durante 3 minutos. De seguida colocou-se o tubo em gelo durante cerca de 10 minutos, findo o que se adicionaram 150 μ L de acetato de sódio (3M pH 5,2) frio e agitou-se por inversão. O tubo foi depois colocado no congelador durante 15 minutos. Após isto, centrifugou-se durante 10 minutos (13000 rpm; 4° C), transferindo-se o sobrenadante para um novo tubo, descartando-se o *pellet*. Repetiu-se o processo de centrifugação até não haver *pellet*. Adicionou-se 1 vol. de isopropanol e misturou-se por inversão. Incubou-se o tubo em gelo durante de 30 minutos. Centrifugou-se mais uma vez, eliminando agora o sobrenadante e mantendo o *pellet*. Procedeu-se à lavagem do pellet com etanol a 70 % que se encontrava no congelador. Centrifugou-se (13000 rpm; 4 °C), eliminou-se o sobrenadante e deixou-se secar o *pellet* à temperatura ambiente. Por fim, ressuspendeu-se o *pellet* em 50 μ L de tampão TE (10 μ M Tris – 1 μ M EDTA) (pH 8,0) e conservou-se a 4 °C. O processo foi igual e simultâneo para todos os isolados em estudo.

Eletroforese pré-amplificação

Para verificar a qualidade do DNA extraído, procedeu-se a uma eletroforese em gel de agarose a 1%. A cada uma das amostras de DNA (de volume 5 μ L), adicionaram-se 3 μ L de água e 1 μ L de corante loading dye, totalizando assim 9 μ L de amostra. As amostras de controlo continham 5 μ L de DNA do bacteriófago λ , 3 μ L de água e 1 μ L de corante loading dye. Deixou-se correr o gel durante cerca de 1h (100 V).

Amplificação

De seguida procedeu-se à amplificação do DNA por PCR (Polymerase Chain Reaction). Para isso, encomendou-se à empresa STABVIDA Lda. a síntese de dois pares de *primers*, LR0R/LR5 e Bt2a/Bt2b, necessários para a amplificação dos segmentos que contêm as regiões de interesse, respetivamente *LSU* e *BenA*. A sequência correspondente a cada primer específico (5' → 3') encontra-se no Quadro 2.

No dia seguinte, deu-se então início ao processo de amplificação por PCR de cada um dos genes, recorrendo aos respetivos primers *forward* e *reverse*, presentes no Quadro 2, e, sugeridos em Visagie *et al.* (2014) e Schoch *et al.* (2012). Fizeram-se ainda 2 tubos de controlo contendo apenas água. Após isto, colocaram-se todos os tubos no aparelho de PCR por cerca de 1h30min: desnaturalização inicial 94°C 5 minutos; 30 ciclos de 94°C 30 s, 55°C 30 s e 72°C 30 s; alongamento final 72°C 5 minutos.

Quadro 2 - Sequências dos primers utilizados na amplificação por PCR e na sequenciação.

Primer	Sentido	Sequência (5'→3')
LR0R	<i>Forward</i>	ACC CGC TGA ACT TAA GC
LR5	<i>Reverse</i>	TCC TGA GGG AAA CTT CG
Bt2a	<i>Forward</i>	GGT AAC CAA ATC GGT GCT GCT TTC
Bt2b	<i>Reverse</i>	ACC CTC AGT GTA GTG ACC CTT GGC

Eletroforese pré-sequenciação

Terminada a amplificação, procedeu-se a uma nova eletroforese em gel, de modo a determinar a qualidade das amostras de DNA após a amplificação e, se estariam então aptas a sequenciar. Nos poços colocaram-se 5 µL de cada amostra e, num dos poços, colocou-se o marcador NZYDNA Ladder VII (NZYTECH) para servir como comparação; deixou-se correr o gel por aproximadamente 45 min (100 V).

Sequenciação

Após a obtenção dos resultados da eletroforese, que demonstraram potencial por parte das amostras, cada fragmento amplificado foi enviado para sequenciação (STABVIDA Lda.) acompanhado do primer.

Análise das sequências

Aquando da chegada dos resultados da sequenciação, efetuaram-se diversos passos até se obterem os dendogramas (apresentados nos resultados). Recorreu-se ao software DNASTar (módulo SeqMan) para analisar os cromatogramas de cada região (*LSU* e *BenA*) e montar uma sequência consenso. Foi efetuada uma triagem inicial com recurso ao algoritmo BLAST para identificação das espécies geneticamente mais próximas do isolado em questão. Montou-se um ficheiro fasta com as sequências das espécies candidatas, procedendo-se à análise filogenética no software MegaX, recorrendo ao

algoritmo ClustalW para alinhamento e ao método Neighbor-Joining para a construção de dendrogramas (parâmetros por omissão), para cada uma das regiões em estudo (LSU e BenA).

2.2. Testes de confronto micelial

Partindo dos resultados obtidos por Mendes (2023) pretendeu-se avaliar o potencial antagonista dos isolados em estudo em relação FOL, agente causal de fusariose do tomateiro. Para tal fizeram-se estudos de interação pelo método de cultura pareada, avaliando-se o crescimento micelial do isolado CBS123668 (adiante designado FOL), em testes de confronto com os seis isolados em estudo.

O isolado FOL foi repicado para placas contendo PDA e incubado durante 5 dias a 25 °C, na obscuridade. A partir da margem da colónia retiraram-se discos miceliais (3 mm de diâmetro), que se posicionaram em locais opostos de placas de Petri contendo 15 mL de PDA, afastados entre si 40 mm, e 25 mm do bordo da placa (Coletto *et al.*, 2018a). A inoculação das placas com os isolados em estudo ocorreu 48 horas após a inoculação de FOL, por deposição de gota de suspensão de conídios (como anteriormente descrito), tendo-se preparado as combinações necessárias para avaliar o crescimento micelial do FOL quando confrontado com os seis isolados em estudo. Para cada combinação fungo X fungo realizaram-se três repetições e as placas foram incubadas a 25 °C, na obscuridade, durante 6 dias.

Os parâmetros avaliados neste ensaio incluíram ainda a presença ou ausência de alteração da cor das colónias e/ou do meio de cultura e desenvolvimento de linha de confronto entre colónias. Os tipos de interação existentes entre dois isolados foram descritos segundo Tuininga (2005) (Quadro 3).

Quadro 3 – Terminologia proposta para interações interespecíficas não nutritivas entre duas espécies fúngicas e respostas (in Coletto *et al.* 2018b, adaptado de Tuininga, 2005)

Interação	Resultado
Coantagonismo	- / -, morte, redução do crescimento das duas espécies
Antagonismo	- / 0, morte, redução do crescimento de uma das espécies, sem causar prejuízo para a outra
Agonismo	- / +, redução do crescimento de uma das espécies, e aumento do crescimento da outra espécie
Cohabitação	0 / 0, nenhuma das espécies é afetada
Comensalismo	0 / +, aumento do crescimento de uma das espécies, sem prejuízo para a outra
Mutualismo	+ / +, aumento do crescimento de ambas as espécies

0, espécie não afetada; +, espécie beneficiada; -, espécie prejudicada pela presença de outra

2.3. Viabilidade de *Penicillium/Talaromyces* no solo

A amostra de solo foi recolhida a 06/03/2024, a uma profundidade de 0-20 cm, em locais aleatórios da estufa referida em 2.1; a amostra foi armazenada em saco aberto, etiquetada e transportada para o ISA. Aquando da sua chegada ao laboratório, a amostra foi distribuída em tabuleiros, crivada e, posteriormente, pesada, totalizando 5320 g; após isso, a amostra foi deixada a secar naturalmente.

2.4. Inoculação do solo

Para a inoculação do solo elegeu-se o isolado que em estudos anteriores (Mendes, 2023) havia demonstrado maior potencial antagonista com *Fusarium*, sendo este o isolado 033(b).

Uma placa de Petri, com meio de cultura PDA e colónias do isolado 033(b), foi inundada com uma solução de água + Tween 80 e, com uma ansa metálica, raspou-se e misturou-se o conteúdo de esporos com a solução, tendo-se depois pipetado 16 mL dessa solução, com uma concentração de $1,15 \times 10^7$ esporos/mL (determinada por contagem no hemacitómetro), próxima daquela que se considera a ideal para a inoculação de solo (Zhang *et al.* 2020), para um volume de 250 mL de água esterilizada (num gobelé), perfazendo então 266 mL de suspensão. Esta suspensão serviu para inocular o solo e testar a viabilidade dos esporos do isolado 033(b) no mesmo.

Prepararam-se quatro modalidades: (a) solo esterilizado, inoculado com isolado 033(b) (E-P); (b) solo esterilizado, não inoculado (E-A); (c) solo não esterilizado, inoculado com isolado 033(b) (NE-P) e (d) solo não esterilizados não inoculado (NE-A).

Para cada uma das modalidades, preparou-se 1 kg da amostra de solo (esterilizada em autoclave (121 °C, 110 kPa, 20 min.) ou não esterilizada) e 133 mL da suspensão de esporos para inoculação; nas modalidades não inoculadas a suspensão foi substituída por água destilada esterilizada.

Misturaram-se os dois compostos (suspensão ou água com a amostra de solo) até toda a amostra se encontrar uniformemente humedecida e de seguida prepararam-se subamostras de cada modalidade, com cerca de 10 g cada, em tubos Falcon estéreis (6 repetições para cada categoria), que foram mantidos à temperatura ambiente.

Sete dias após a instalação do ensaio procedeu-se ao isolamento dos fungos a partir das subamostras.

2.5. Isolamento de fungos a partir do solo

Para isolamento dos fungos provenientes das diversas modalidades de inoculação do solo com o isolado 033(b), suspenderam-se 10 g de solo em 90 mL de água destilada esterilizada em balão de *Erlenmeyer* e prepararam-se quatro diluições seriadas decimais (10^{-1} a 10^{-4}). De seguida, em condições de assepsia, inoculou-se uma placa de Petri contendo meio esterilizado de PDA adicionado de 1 % de cloranfenicol, por espalhamento de 100 μ L de cada diluição com ajuda de vareta de vidro dobrada em V (Crous *et al.*, 2010). Para cada diluição realizaram-se duas repetições. As placas foram seladas com Parafilm e incubadas à temperatura de 25 ± 1 °C, na obscuridade.

Após três dias de incubação, visualizou-se o crescimento micelial nas diferentes diluições, contaram-se e marcaram-se as colónias no verso das placas de Petri. Ao final de 9 dias repetiu-se a contagem de colónias, e procedeu-se à repicagem dos isolados para placas de Petri contendo PDA; as placas foram incubadas a 25 ± 1 °C, na obscuridade. Sempre que possível os isolados foram agrupados segundo as

caraterísticas das colónias e fizeram-se preparações microscópicas, suspendendo hifas e/ou frutificações em ácido láctico, entre lâmina e lamela, para observação microscópica e identificação ao género. A identificação ao nível do género baseou-se em Crous *et al.* (2010).

O procedimento teve lugar 7 dias após a inoculação do solo, e pretende-se repetir a cada 7 a 15 dias por um período de 6 meses, para acompanhar a eventual evolução da população de fungos presentes em cada modalidade, e a viabilidade dos esporos do isolado 33(b).

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

3.1. Caracterização macromorfológica

3.1.1. Influência do meio de cultura e da temperatura no crescimento micelial

Para a caracterização macromorfológica dos isolados, um dos parâmetros considerado foi o crescimento micelial de cada isolado em meio de MEA e CYA, à temperatura de 25 °C e 30 °C. Para isso, mediram-se os diâmetros das colónias ao fim de 7 dias de incubação e registaram-se as caraterísticas das colónias (Quadro 4).

Quadro 4 – Resultados estatísticos dos dados de crescimento micelial nos diferentes meios de cultura e incubação a diferentes temperaturas: média (arredondada às décimas), desvio padrão (arredondado às milésimas) e teste ANOVA

Temperatura	Isolado	MEA		CYA		ANOVA entre MEA e CYA (<i>p-value</i>)
		Média (cm)	Desvio Padrão (cm)	Média (cm)	Desvio Padrão (cm)	
25°C	017-F	2,5	0,050	2,7	0,060	$3,01 \times 10^{-6}$
	021	2,8	0,091	2,8	0,085	$3,65 \times 10^{-1}$
	029	2,9	1,035	3,0	1,054	$9,01 \times 10^{-1}$
	030	3,4	0,113	2,9	1,023	$4,84 \times 10^{-2}$
	033(b)	3,4	0,076	2,2	1,564	$2,62 \times 10^{-3}$
	035	3,6	0,137	3,4	0,076	$1,01 \times 10^{-7}$
30°C	017-F	3,4	1,206	1,5	0,108	$3,35 \times 10^{-7}$
	021	2,6	0,067	2,6	0,047	$1,01 \times 10^{-1}$
	029	3,7	0,092	3,3	1,166	$1,35 \times 10^{-1}$
	030	4,1	0,154	3,7	0,103	$4,20 \times 10^{-10}$
	033(b)	4,4	0,198	3,9	0,128	$4,06 \times 10^{-11}$
	035	4,4	0,180	3,8	0,101	$7,26 \times 10^{-14}$

Tendo em conta os resultados apresentados no Quadro 4, é possível observar que, de um modo geral, as médias das dimensões das colónias em ambos os meios de cultura (MEA e CYA) e sob ambas as temperaturas são relativamente semelhantes. O teste ANOVA (fator único) efetuado para cada

conjunto de dados dos diâmetros das colónias em MEA e CYA, tem como função comparar os valores das médias de dois ou mais conjuntos de dados (Chatzi & Doody, 2023).

O isolado 017-F apresentou uma maior média (3,4 cm) das dimensões das colónias em MEA a 30°C. As menores colónias formadas por este isolado foram as de CYA a 30°C (1,5 cm). Excetuando as placas de MEA incubadas a 30°C, que apresentam um desvio padrão mais elevado (1,206 cm), as restantes apresentam uma maior uniformidade nos dados (corroborada pelos valores de desvio padrão mais baixos) e, portanto, indicam que os tamanhos das colónias são mais semelhantes entre si. Tanto o *p-value* calculado (pelo ANOVA) para 25°C como aquele calculado para 30°C são bastante inferiores a 0,05 (α), sendo isto indicativo de que efetivamente existem diferenças no desenvolvimento das colónias deste isolado, quando estas são incubadas em MEA ou CYA, ainda que à mesma temperatura. Nas placas deste isolado (MEA e CYA), incubadas a 30°C, verificaram-se contaminações.

O isolado 021 apresentou as maiores médias (2,8 cm) das dimensões das colónias tanto em MEA quanto em CYA, ambos a 25°C e, as menores colónias (2,6 cm) foram formadas em MEA e CYA, ambos a 30°C. Tendo em conta os baixos valores de desvio padrão, em ambos os meios e temperaturas, as medições confirmam que os diâmetros das colónias não apresentam grandes variações entre si. Neste caso, tanto o *p-value* para 25°C quanto para 30°C são superiores a 0,05, o que é indicativo de que existem valores nas amostras que não diferem, não existindo tanta diferença no desenvolvimento deste isolado nos diferentes meios de cultura, quando incubados à mesma temperatura. Para além disto, nalgumas placas deste isolado em MEA e CYA, incubadas a 25°C, foram verificadas contaminações.

O isolado 029 apresentou a maior média (3,7 cm) das dimensões das colónias em MEA, a 30°C. As menores colónias (2,9 cm) formadas correspondem a MEA, a 25°C. Para este isolado, excetuando as incubações em MEA a 30°C, todas as incubações apresentam desvios padrão superiores a 1 cm, o que indica que as colónias formadas apresentam variações consideráveis nos seus diâmetros. Neste caso, ambos os *p-value* (para 25°C e 30°C) são significativamente superiores a 0,05, o que indica que não existem muitas diferenças no desenvolvimento das colónias quando incubadas em MEA ou em CYA (à mesma temperatura). Nas placas incubadas em MEA e CYA, a 25°C, verificaram-se contaminações, bem como nas placas de CYA, a 30°C; detetou-se a produção de pigmento vermelho nas placas de CYA deste isolado, incubadas tanto a 25°C quanto a 30°C.

O isolado 030 apresentou a maior média (4,1 cm) das dimensões das colónias formadas em MEA, a 30°C e, o menor valor (2,9 cm) corresponde às colónias em CYA, a 25°C. No caso deste isolado, todos os desvios padrão excetuando o da incubação em CYA a 25°C, são inferiores a 1 cm, o que demonstra uma maior uniformidade nos tamanhos das colónias formadas nestes meios e nestas condições. Relativamente aos *p-value*, estes valores para ambas as temperaturas são inferiores a 0,05, o que indica

que existem diferenças no desenvolvimento das colónias deste isolado, quando incubadas num ou no outro meio de cultura, ainda que à mesma temperatura. Nas placas de MEA incubadas tanto a 25°C quanto a 30°C, verificaram-se contaminações, tal como nas placas de CYA, a 25°C.

O isolado 033(b) apresentou uma maior média (4,4 cm) das dimensões das colónias MEA, a 30°C, e, uma menor média (2,2 cm) nas colónias formadas em CYA a 25°C. Quanto aos desvio padrão, excetuando o das placas de CYA a 25°C que apresenta um valor superior a 1 cm, todos os outros são relativamente baixos, o que indica que existe uma certa uniformidade nas dimensões das colónias formadas nas respetivas condições. Relativamente aos *p-value*, para ambas as temperaturas, são bastante inferiores a 0,05, o que indica que existem diferenças no desenvolvimento das colónias aquando do seu crescimento em MEA ou CYA, ainda que seja à mesma temperatura. Foram observadas contaminações em placas de MEA (a 25°C e 30°C) e também de CYA (25°C).

O isolado 035 apresentou maior média (4,4 cm) de dimensões das colónias em MEA, a 30°C e, uma menor média (3,4 cm) em CYA, a 25°C. Os desvios padrão são menores que 1 cm, demonstrando uniformidade nas dimensões das colónias formadas nas respetivas condições de meio e temperatura. Os *p-value* para ambas as temperaturas são bem inferiores a 0,05, comprovando o facto das colónias se desenvolverem em MEA ou CYA, influenciando o seu crescimento, ainda que à mesma temperatura. Por fim, foram observadas contaminações em placas de MEA e CYA incubadas a 30°C.

3.1.2. Caraterísticas das colónias

Ainda com a finalidade de caracterizar macromorfologicamente os isolados, descreveram-se as caraterísticas das colónias dos isolados em MEA e CYA incubados a 25°C (Figura 1).

No caso do isolado 017-F em MEA após 7 dias de incubação à temperatura de 25°C, na obscuridade, as colónias tinham 2,5-2,6 cm de diâmetro, com esporulação esparsa; colónias com micélio feltroso-baixo, protuberantes no centro e com crescimento concêntrico, cor cinzento-azulado, com margem difusa; presença de exsudados à superfície da colónia. O reverso da colónia era creme a creme-alaranjado.

Figura 1 - Colônias dos isolados em estudo, em meio MEA e CYA, ao fim de 7 dias de incubação, à temperatura de $25\pm 1^\circ\text{C}$, na obscuridade (à esquerda, face superior; à direita, face inferior).

Já em CYA para o isolado 017-F, após 7 dias de incubação a 25°C , na obscuridade, as colônias tinham 2,6-2,8 cm de diâmetro, com esporulação esparsa; colônias com micélio feltroso-baixo, protuberantes no centro e com crescimento concêntrico, cor cinzento-murino, com margem branca, difusa; presença de exsudados á superfície da colónia. O reverso da colónia era creme a acinzentado.

No caso do isolado 021 em MEA após 7 dias de incubação à temperatura de 25°C , na obscuridade, as colônias tinham 2,7-3,0 cm de diâmetro, com esporulação abundante; colônias feltrosas, com sulcos radiais, tornando-se crustosas com a idade, rodeadas por bordadura branca com margem regular; presença de exsudados á superfície da colónia. O reverso da colónia era creme a amarelo intenso.

Já em CYA, para o isolado 021 após 7 dias de incubação à temperatura de 25°C , na obscuridade, as colônias tinham 2,6-2,9 cm de diâmetro, com esporulação abundante; colônias feltrosas, às vezes radialmente sulcadas, rodeadas por bordadura branca a ligeiramente amarelada, com margem regular

(por vezes irregular); presença de exsudados à superfície da colónia. O reverso da colónia era creme a amarelo intenso.

No caso do isolado 029 em MEA após 7 dias de incubação à temperatura de 25°C, na obscuridade, as colónias tinham 3,1-3,4 cm de diâmetro, com esporulação esparsa; colónias cotonosas densas, protuberantes e com cor alaranjada a rosada no centro, e cor branca na margem; margens difusas; pigmentos solúveis ausentes. Reverso laranja-siena nos centros, mas branco na periferia.

Já em CYA, para o isolado 029 após 7 dias de incubação à temperatura de 25°C, na obscuridade, as colónias tinham 3,1-3,5 cm de diâmetro, com esporulação esparsa; colónias cotonosas densas, com crescimento concêntrico em anel, e cor branca na margem; margens difusas; pigmentos solúveis de cor laranja a vermelho-escarlata. O reverso da colónia era vermelho-escarlata a carmim.

No caso do isolado 030 em MEA após 7 dias de incubação à temperatura de 25°C, na obscuridade, as colónias tinham 3,3-3,6 cm de diâmetro, com esporulação abundante. Colónias com micélio verde a verde-acinzentado no centro, no início feltroso depois com afloramentos cotonosos, rodeadas por bordadura branca com margem regular. Reverso como a face superior exceto na cor, que era amarelo-claro a alaranjado-claro.

Já em CYA, para o isolado 030 após 7 dias de incubação à temperatura de 25°C, na obscuridade, as colónias tinham 3,1-3,4 cm de diâmetro, com esporulação abundante. Colónias com micélio cinza-esverdeado no centro, cotonosas, rodeadas por bordadura branca com margem regular. Reverso como a face superior exceto na cor, que era acastanhado-claro a alaranjado.

No caso do isolado 033(b) em MEA após 7 dias de incubação à temperatura de 25°C, na obscuridade, as colónias tinham 3,3-3,5 cm de diâmetro, com esporulação abundante. Colónias com micélio verde a verde-acinzentado no centro, no início feltroso depois com afloramentos cotonosos, rodeadas por bordadura branca com margem regular. Reverso como a face superior exceto na cor, que era amarelo-claro a alaranjado-claro.

Figura 2 – Colónias dos isolados em estudo, em meio MEA e CYA, ao fim de 7 dias de incubação, à temperatura de $30\pm 1^\circ\text{C}$, na obscuridade (à esquerda face superior; à direita face inferior).

Já em CYA, para o isolado 033(b) após 7 dias de incubação à temperatura de 25°C , na obscuridade, as colónias tinham 3,2-3,4 cm de diâmetro, com esporulação abundante. Colónias com micélio cinza-esverdeado no centro, cotonosas, rodeadas por bordadura branca com margem regular. Reverso como a face superior exceto na cor, que era acastanhado-claro a alaranjado.

No caso do isolado 035 em MEA após 7 dias de incubação à temperatura de 25°C , na obscuridade, as colónias tinham 3,3-3,9 cm de diâmetro, com esporulação abundante. Colónias com micélio verde a verde-acinzentado no centro, no início feltroso depois com afloramentos cotonosos, rodeadas por bordadura branca com margem regular. Reverso como a face superior exceto na cor, que era amarelo-claro a alaranjado-claro.

Já em CYA, para o isolado 035 após 7 dias de incubação à temperatura de 25°C , na obscuridade, as colónias tinham 3,2-3,5 cm de diâmetro, com esporulação abundante. Colónias com micélio cinza-

esverdeado no centro, cotonosas, rodeadas por bordadura branca com margem regular. Reverso como a face superior exceto na cor, que era acastanhado-claro a alaranjado.

Na Figura 2 estão ainda presentes as colónias incubadas a $30\pm 1^{\circ}\text{C}$ que, em geral, são bastante semelhantes às incubações a $25\pm 1^{\circ}\text{C}$ (descritas anteriormente), excetuando o isolado 017-F de CYA, que apresentou um desenvolvimento inibido, apresentando colónias de dimensões muito reduzidas relativamente ao que seria expectável.

3.2. Caracterização micromorfológica

Os dados correspondentes às medições das estruturas (5 fiálides e 50 conídios, por isolado) foram registados em Excel e, posteriormente, foram processados estatisticamente – obtiveram-se a média e o desvio padrão desses mesmos dados. Os resultados obtidos encontram-se no Quadro 5.

Figura 3 – Observações ao microscópio (ampliação 1000x), das estruturas reprodutivas dos isolados (conidióforos, fiálides e conídios), incubados em MEA a 25°C.

Quadro 5 – Médias e desvios padrão (μm) das medições das fiálides e dos conídios dos isolados (arredondadas às milésimas).

Isolado	Fiálides	Conídios
	Média(μm) \pm Desvio Padrão	
017-F	10,882 \pm 0,672	2,556 \pm 0,255
021	10,828 \pm 1,139	3,483 \pm 0,368
029	10,798 \pm 0,671	2,889 \pm 0,356
030	10,378 \pm 0,317	2,938 \pm 0,271
033(b)	8,914 \pm 0,652	2,912 \pm 0,361
035	9,098 \pm 0,354	2,871 \pm 0,321

017-F: Ao microscópio observou-se: hifas de parede lisa, conídios redondos de parede lisa, com dimensões 2,040 – 2,556 – 3,320 μm (mínima – média – máxima), conidióforos monoverticilados de parede lisa e fiálides de dimensões 10,120 – 10,882 – 11,890 μm .

021: Ao microscópio observou-se: hifas de parede lisa, conídios maioritariamente redondos (alguns elipsoides) de parede lisa, com dimensões 2,690 – 3,483 – 4,540 μm (mínima – média – máxima), conidióforos terverticilados de parede rugosa e fiálides de dimensões 9,330 – 10,828 – 12,300 μm .

029: Ao microscópio observou-se: hifas de parede lisa, conídios redondos de parede lisa, com dimensões 1,860 – 2,889 – 3,670 μm (mínima – média – máxima), conidióforos biverticilados de parede lisa e fiálides de dimensões 9,950 – 10,798 – 11,940 μm .

030: Ao microscópio observou-se: hifas de parede lisa, conídios elipsoides, de parede lisa, com dimensões 2,330 – 2,938 – 3,490 μm (mínima – média – máxima), conidióforos biverticilados de parede lisa e fiálides de dimensões 9,880 – 10,378 – 10,780 μm .

033(b): Ao microscópio observou-se: hifas de parede lisa, conídios elipsoides, de parede lisa, com dimensões 2,150 – 2,912 – 3,750 μm (mínima – média – máxima), conidióforos biverticilados de parede lisa e fiálides de dimensões 8,250 – 8,914 – 9,980 μm .

035: Ao microscópio observou-se: hifas de parede lisa, conídios elipsoides, de parede lisa, com dimensões 2,210 – 2,871 – 3,720 μm (mínima – média – máxima), conidióforos biverticilados de parede lisa e fiálides de dimensões 8,450 – 9,098 – 9,460 μm .

Feitas as descrições, é possível perceber que os isolados 030, 033(b) e 035 apresentam uma morfologia mais semelhante entre si, no entanto, também o isolado 029 apresenta conidióforos biverticilados.

3.3. Identificação molecular dos isolados

Eletroforese pré-amplificação

Na Figura 4 está representado o resultado da eletroforese efetuada para verificar a qualidade das amostras de DNA extraído dos isolados, para se proceder à amplificação do mesmo por PCR. Nesta figura é possível ver que ainda que as algumas amostras não possuam tão boa qualidade (possíveis vestígios de RNA), estas encontram-se, em geral, aptas para a amplificação.

Figura 4 – Eletroforese em gel das amostras de DNA extraído dos isolados.

Eletroforese pré-sequenciação

Na Figura 4 está representado o resultado da eletroforese efetuada para verificar a qualidade do resultado da amplificação, de modo a determinar se estariam aptas a sequenciar. As amostras apresentaram boa qualidade à exceção da 017-F (LR0R/LR5) que acabou por não ser sequenciada.

Figura 5 – Eletroforese em gel das amostras de DNA amplificado.

Análise das sequências

Após a obtenção das sequências de cada uma das regiões em estudo (*LSU* e *BenA*), obtiveram-se os seguintes dendogramas (Figura 6 e Figura 7), que representam a proximidade entre os isolados em estudo e algumas espécies conhecidas. É também apresentado um dendograma adicional, para a região *ITS* (Figura 8).

Figura 6 – Representação gráfica da similaridade dos isolados em estudo, com outras espécies de *Penicillium*/*Talaromyces* conhecidas, tendo por base a região LSU do DNA.

Figura 7 – Representação gráfica da similaridade dos isolados em estudo, com outras espécies de *Penicillium*/*Talaromyces* conhecidas, tendo por base a região BenA do DNA.

Figura 8 – Representação gráfica da similaridade dos isolados em estudo, com outras espécies de *Penicillium*/*Talaromyces* conhecidas, tendo por base a região ITS do DNA.

O isolado 017-F não surge na árvore filogenética correspondente à região *LSU* pois não se obtiveram resultados da sequenciação para essa amostra. Para a região ITS também não existe essa informação. No entanto, na árvore que diz respeito à região *BenA*, este isolado encontra-se mais próximo da espécie *Penicillium adametzioides*.

O isolado 021, que segundo Mendes (2023) se identificaria como *Penicillium crustosum*, surge agora mais próximo da espécie *Penicillium coccotrypicola* na árvore da região *LSU*. *Penicillium crustosum* está presente nesta árvore, mas bem mais afastado. Por outro lado, para *BenA*, a espécie mais próxima deste isolado é precisamente *P. crustosum*, o que corrobora o que se sabia anteriormente sobre este isolado. Recorrendo à região *ITS*, verifica-se o oposto: a espécie mais próxima do isolado 021 é agora *P. aurantiogriseum*, que não surge em nenhuma das árvores anteriormente mencionadas. Nesta árvore, à semelhança da *LSU*, surge também *P. coccotrypicola*, um pouco mais afastada.

O isolado 029, que segundo Mendes (2023) se identificaria como *Talaromyces* sp., surge agora lado a lado com o isolado 035, ambos próximos da espécie *Talaromyces purpureogenus* na árvore da região *LSU*. Já no gráfico correspondente à região *BenA*, a espécie mais próxima deste isolado é *T. marneffeii*. Por fim, no gráfico da região *ITS*, verifica-se que este isolado se encontra perto dos isolados 030 e 035, próximo de *T. coprophilus*. *Talaromyces purpureogenus* surge neste gráfico, mas distante.

O isolado 030, que segundo Mendes (2023) se identificaria como *Penicillium pinophilum*, está na árvore da região *LSU*, sendo a sua espécie mais próxima *Talaromyces funiculosus*. No gráfico correspondente

à região *BenA*, junto aos isolados 033(b) e 035, *Penicillium* sp. é o mais próximo. Já no gráfico da região *ITS*, onde também está presente *T. funiculosus*, mas mais afastada, o isolado 030 está mais próximo dos isolados 029 e 035, também estes próximos a *T. coprophilus*.

O isolado 033(b), que segundo Mendes (2023) se identificaria como *Talaromyces pinophilus*, surge próximo de *T. funiculosus* e do isolado 030 na árvore da região *LSU*. Quanto à árvore correspondente à região *BenA*, o isolado 033(b) encontra-se próximo dos isolados 030 e 035 e de *Penicillium* sp. No gráfico da região *ITS*, este isolado é próximo das espécies *T. coprophilus*, *T. perryae* e *T. muroii*.

O isolado 035, que segundo Mendes (2023) se identificaria como *Penicillium pinophilum*, encontra-se na árvore da região *LSU*, a par do isolado 029, próximo de *T. purpureogenus*. Na árvore da região *BenA*, junto aos isolados 033(b) e 030, *Penicillium* sp. é o mais próximo. Quanto ao gráfico da região *ITS*, onde também está presente *T. purpureogenus*, mas mais afastada, e os isolados 029 e 030, o isolado 035 está mais próximo de *T. coprophilus*.

Posto isto, podemos verificar que análise feita não guiou a resultados concretos, mas foram observadas algumas semelhanças entre as árvores e mesmo em relação a estudos anteriores.

3.4. Interação entre *Fusarium oxysporum* f. sp. *lycopersici* (FOL) e *Penicillium* spp.

Analisando as interações que se estabelecem em cultura pareada, verifica-se que o crescimento micelial de FOL é ligeiramente inibido quando este fungo é confrontado entre si (Figura 9, A e B; 2), sugerindo uma relação de coantagonismo (redução do crescimento de ambas as culturas) em particular na zona central da frente de crescimento.

Já o crescimento de FOL é inibido pelos seis isolados do género *Penicillium* em estudo, ainda que na maioria das situações a redução do crescimento de FOL seja acompanhada por ligeiro aumento do crescimento da outra espécie (Figura XX), indicando um fenómeno de agonismo.

No caso dos confrontos com os isolados 030, 033(b) e 035 ocorre a formação de uma linha de antagonismo bem vincada, zona onde FOL não apresenta crescimento micelial ativo, possivelmente por inibição física imposta pelos isolados de *Penicillium*, tal como descrito por Tuininga (2005) para interações do tipo antagonismo.

A - FOL x FOL

B - FOL x FOL (verso)

C - 017F X 017F

D - FOL X 017F

E - FOL X 017F(verso)

F - 021 X 021

G - FOL X 021

H - FOL X 021 (verso)

I - 029 X 029

J - FOL X 029

K - FOL X 029 (verso)

L - 030X030

M - FOL X 030

N - FOL X 030 (verso)

O - 33(b) x 33(b)

P - FOL X 33(b)

Q - FOL X 33(b) (verso)

Figura 9 – Inibição do crescimento micelial de *Fusarium oxysporum* f.sp. *lycopersici* CBS123668 (FOL) em cultura pareada com isolados de *Penicillium* sp., ao fim de 10 dias de incubação em meio de cultura PDA, na obscuridade, à temperatura de 25°C.

3.5. Sobrevivência de inóculo no solo

Após a inoculação do solo com o isolado 033(b), nas 4 modalidades distintas, isolaram-se os fungos que ali se desenvolveram. Os resultados de duas das modalidades, após 9 dias de incubação, estão representados nas Figuras X e X.

Figura X – Placas inoculadas com diluição 10^{-2} da modalidade E-P (solo esterilizado; com *Penicillium*), 9 dias após a incubação.

Figura X – Placas inoculadas com diluição 10^{-2} da modalidade NE-A (solo não esterilizado; sem *Penicillium*), 9 dias após a incubação.

No contexto do presente trabalho apenas houve oportunidade para analisar a diversidade fúngica associada ao solo em estudo, com e sem inoculação do isolado 033(b), 7 dias após a preparação das diversas modalidades.

Ao fim de 9 dias de incubação, para o conjunto das modalidades, diluições e repetições, identificaram-se 7 morfotipos, sendo que o morfotipo 1 apresenta características culturais e morfológicas em tudo idênticas às do fungo testado (isolado 033(b)).

Desta forma, na primeira avaliação da diversidade fúngica associada a cada modalidade de solo testada, verificou-se que a diversidade de fungos (morfotipos) foi superior ao observado, 3 dias após a inoculação das placas, em particular na modalidade NE-A em que se observou em algumas placas a presença de 5 dos 7 morfotipos identificados no total do ensaio.

4. CONCLUSÕES

A presente dissertação, inserida no projeto ASTER, apresentava como objetivos principais a caracterização morfológica e genética de fungos de *Penicillium/Talaromyces* associados à rizosfera do tomateiro; bem como, a avaliação do potencial de biocontrole destes fungos relativamente a *Fusarium oxysporum* sp. *lycopersici*, agente causador da fusariose vascular do tomateiro; e, ainda, o estudo da viabilidade de esporos de *Penicillium* sp. no solo.

Através das técnicas de incubação dos fungos em meios de cultura e temperaturas específicas utilizadas ao longo deste projeto experimental, foi possível descrever as colônias dos fungos de *Penicillium/Talaromyces* quanto às suas características macromorfológicas, como as suas dimensões ou a sua coloração mas, associado a isto e com recurso a microscopia, foi também possível caracterizar e descrever as suas estruturas reprodutivas, como por exemplo, o tipo de conidióforos, a forma e a textura dos conídios, entre outros aspetos relevantes. Ainda que não tenha sido possível chegar a uma identificação concreta, a identificação molecular através das regiões de interesse do DNA (*LSU*, *BenA* e *ITS*) foi também ela útil e benéfica para futuras investigações que possam surgir nesta área.

Através dos testes de confronto de fungos, foi também possível concluir que o *Fusarium oxysporum* f. sp. *lycopersici* (FOL) tem tendência a ser inibido pelos isolados em estudo, pertencentes ao género *Penicillium/Talaromyces*. Verificou-se a ocorrência de interações de agonismo e antagonismo, entre os seis isolados em estudo e o FOL, o que corrobora o que foi afirmado anteriormente.

Para além disto, através dos ensaios de viabilidade de esporos no solo, pôde-se concluir que efetivamente os esporos (conídios) do isolado em estudo (033(b)) foram capazes de resistir e permanecerem viáveis em todas as modalidades testadas, o que é um resultado positivo para o objetivo de controlar biologicamente o FOL.

Posto isto, é possível afirmar que, após este estudo, ainda existem muitas portas abertas neste tema, que merecem ser estudadas e aprofundadas para a obtenção de resultados mais concretos.

5. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Caruso, A. G., Bertacca, S., Parrella, G., Rizzo, R., Davino, S., & Panno, S. (2022). Tomato brown rugose fruit virus: A pathogen that is changing the tomato production worldwide. *Annals of Applied Biology*. **181**:258–274. Doi: 10.1111/aab.12788
- Cenis, J. L. (1992). Rapid extraction of fungal DNA for PCR amplification. *Nucleic Acids Research*. **20**: 2380. Doi: 10.1093%2Fnar%2F20.9.2380
- Chatzi A. V., Doody, O. (2023). The one-way ANOVA test explained. *Nurse Researcher*. Doi: 10.7748/nr.2023.e1885
- Coletto, T.S., Nascimento, T., Cabral, A., Oliveira, H. (2018a). Caracterização de endófitos da videira pertencentes ao complexo *Epicoccum nigrum* e sua interação com fungos do lenho da videira. *Revista de Ciências Agrárias*. **41**: 67–81. Doi: 10.19084/rca.17069
- Coletto, T. S., Nascimento, T., Oliveira, H. (2018b). Interações entre fungos do pé negro da videira e do complexo da esca. *Revista de Ciências Agrárias*. **41**: 82-91 Doi: [10.19084/RCA.17070](https://doi.org/10.19084/RCA.17070)
- Crous, P. W., Verkley, G. J. M., Groenewald, J. Z., Samson, R. A. (2010). Fungal Biodiversity. CBS, Laboratory Manual Series: 269.
- King, K. C. & Lively, C. M. (2012). Does genetic diversity limit disease spread in natural host populations?. *Heredity*. **109**: 199–203. Doi: 10.1038/hdy.2012.33
- Maurya, S., Dubey, S., Kumari, R., Verma, R. (2019). Management tactics for fusarium wilt of tomato caused by *Fusarium oxysporum* f. sp. *lycopersici* (Sacc.): A review. *International Journal of Research in Pharmacy and Pharmaceutical Sciences*. **4**: 01-07.
- Mendes, Inês. (2023). Micobioma de solo com cultura de tomate e recurso a *Trichoderma harzianum* como agente de controlo biológico. [Tese de Mestrado, Instituto Superior de Agronomia da Universidade de Lisboa].
- Pitt, J. I. (1979). The genus *Penicillium* and its teleomorphic states *Eupenicillium* and *Talaromyces*. *Academic Press Inc*.
- Schoch, C. L., Seifert, K. A., Huhndorf, S., Robert, V., Spouge, J. L., Levesque, C. A., Chen, W. & Fungal Barcoding Consortium (2012). Nuclear ribosomal internal transcribed spacer (*ITS*) region as a universal DNA barcode marker for Fungi. *PNAS*. **109**: 6241–6246. Doi: 10.1073/pnas.1117018109
- Srinivas, C., Devi, D. N., Murthy, K. N., Mohan, C. D., Lakshmeesha, T. R., Singh, B., Kalagatur, N. K., Niranjana, S. R., Hashem, A., Alqarawi, A. A., Tabassum, B., Abd_Allah, E. F., Nayaka, S. C. & Srivastava, R. K. (2019). *Fusarium oxysporum* f. sp. *lycopersici* causal agent of vascular wilt disease of tomato: Biology to diversity– A review. *Saudi Journal of Biological Sciences*. **26**: 1315-1324. Doi: 10.1016/j.sjbs.2019.06.002
- Sundaramoorthy, S. & Balabaskar, P. (2013). Biocontrol efficacy of *Trichoderma* spp. against wilt of tomato caused by *Fusarium oxysporum* f. sp. *lycopersici*. *Journal of Applied Biology & Biotechnology*. **1**: 036-040. Doi: 10.7324/JABB.2013.1306
- Tuininga, A.R. (2005). Interspecific interaction terminology: from mycology to general ecology. In Dighton, J.; Oudemans, P. & White, J. (Eds.) – *The Fungal Community, Its Organization and Role in the Ecosystem*, 3rd ed. CRC Press, New York, pp. 265-283.
- Visagie, C. M., Houbraken, J., Frisvad, J. C., Hong, S. B., Klaassen, C. H. W., Perrone, G., Seifert, K. A., Varga, J., Yaguchi, T., Samson, R. A. (2014). Identification and nomenclature of the genus *Penicillium*. *Studies in Micology*. **78**: 343–371. Doi: 10.1016/j.simyco.2014.09.001

Zhang, Y., Tian, C., Xiao, J., Wei, L., Tian, Y., Liang, Z. (2020). Soil inoculation of *Trichoderma asperellum* M45a regulates rhizosphere microbes and triggers watermelon resistance to Fusarium wilt. *AMB Express*. **10**: 189. Doi: 10.1186/s13568-020-01126-z